

MAHALLA FUQAROLAR YIG'INI FAOLIYATIDA AHOLI BILAN ISHLASH MEXANIZMLARINING IQTISODIY AHAMIYATI

G'oziyev O'ktam Rustamovich

Xalqaro Innovatsion Universiteti
"Iqtisodiyot" magistratura bosqichi
2-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18845077>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-yanvar 2026 yil
Ma'qullandi: 22-fevral 2026 yil
Nashr qilindi: 28-fevral 2026 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Mahalla fuqarolar yig'ini O'zbekiston jamiyatida ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim institutlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda aholi bilan ishlash jarayonlarini soddalashtirish, raqamlashtirish va tizimli tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aholi ehtiyojlarini tezkor aniqlash, ijtimoiy yordamni manzilli yetkazish hamda bandlik va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali mahalla darajasida iqtisodiy faollik oshmoqda.

Mahalla instituti o'zbek xalqining ko'p asrlik tarixiga ega bo'lgan noyob ijtimoiy boshqaruv shakli hisoblanadi. U jamiyat hayotini tartibga solish, aholi o'rtasida o'zaro hamjihatlik va birdamlikni ta'minlashda muhim rol o'ynab kelgan. Tarixiy manbalarga ko'ra, mahalla qadimdan aholining turmush tarzini tashkil etish, ijtimoiy munosabatlarni boshqarish hamda urf-odat va an'analarni saqlab qolish vositasi sifatida shakllangan.

Mahalla dastlab hududiy jamoa shaklida vujudga kelib, aholining kundalik hayoti bilan bog'liq masalalarni hal etgan. Xususan, to'y-marosimlar, hasharlar, yetim-yesirlar va keksalarga yordam ko'rsatish, nizolarni tinch yo'l bilan bartaraf etish kabi vazifalar mahalla orqali amalga oshirilgan. Bu holat mahallaning faqat boshqaruv organi emas, balki kuchli ijtimoiy tayanch ekanligini ko'rsatadi.

Mustaqillik yillarida mahalla instituti davlat tomonidan e'tirof etilib, uning huquqiy maqomi mustahkamlandi. Mahalla fuqarolar yig'ini fuqarolik jamiyatining muhim bo'g'ini sifatida shakllanib, davlat va jamiyat o'rtasidagi ko'priq vazifasini bajara boshladi. Mahalla orqali aholining ijtimoiy muammolari o'rganilib, ularni hal etish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Ijtimoiy jihatdan mahalla jamiyatda barqarorlikni ta'minlash, fuqarolarning faolligini oshirish va ijtimoiy adolatni qaror toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mahalla muhitida yoshlar tarbiyasi, oila institutini mustahkamlash, milliy qadriyatlarni asrash masalalari alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlashda mahallaning o'rni beqiyosdir.

Mahalla fuqarolar yig'ini O'zbekiston Respublikasida fuqarolik jamiyatining muhim instituti hisoblanib, uning huquqiy maqomi Konstitutsiya va maxsus normativ-huquqiy hujjatlar bilan belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq, mahalla fuqarolar yig'ini fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organi sifatida e'tirof etiladi hamda mahalliy ahamiyatga molik masalalarni mustaqil hal etish huquqiga ega.

Mahalla fuqarolar yig'inining huquqiy maqomi "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni bilan tartibga solinadi. Ushbu qonunga ko'ra,

mahalla fuqarolar yig'ini o'z faoliyatini qonuniylik, oshkoralik, ijtimoiy adolat va aholi manfaatlarini ustuvor qo'yish tamoyillari asosida amalga oshiradi. Mahalla o'z faoliyatida davlat hokimiyati va boshqaruvi organlaridan mustaqil bo'lsa-da, ular bilan hamkorlikda ishlaydi.

Mahalla fuqarolar yig'inining asosiy vakolatlariga quyidagilar kiradi: - aholining ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini o'rganish va ehtiyojlarini aniqlash; - ijtimoiy yordam va moddiy ko'makni manzilli tashkil etish; fuqarolar bandligini ta'minlashga ko'maklashish, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash;

- oila, ayollar va yoshlar bilan ishlashni tashkil etish; jamoat tartibini saqlash va huquqbuzarliklarning oldini olishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik qilish.

Shuningdek, mahalla fuqarolar yig'ini hududda yashovchi fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, jamoatchilik nazoratini amalga oshirish hamda davlat dasturlarining ijrosida ishtirok etish vakolatiga ega. Mahalla raisi va uning maslahatchilari mazkur vakolatlarni amalga oshirishda asosiy mas'ul shaxslar hisoblanadi.

Mahalla fuqarolar yig'inining huquqiy maqomi uning jamiyat hayotidagi rolini kuchaytirishga xizmat qiladi. U aholining davlat boshqaruvida ishtirok etishini ta'minlab, demokratik tamoyillarning amalda ro'yobga chiqishiga imkon yaratadi. Shu bilan birga, mahalla faoliyati orqali hududiy muammolarni tezkor va samarali hal etish imkoniyati vujudga keladi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, mahalla darajasida aholi bilan ishlashni qulaylashtirish nafaqat ijtimoiy, balki muhim iqtisodiy ahamiyatga ega. Aholi ehtiyojlarining aniq aniqlanishi resurslarni samarali taqsimlash imkonini beradi. Bu esa mahalliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Raqamlashtirilgan muhitda mustaqil faoliyatni tashkil etish, boshqaruv samaradorligini oshirish va axborot texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlari yoritilgan[8]. Ushbu yondashuvlar mahalla fuqarolar yig'ini faoliyatida aholi bilan ishlash jarayonlarini tizimli tashkil etish, raqamli platformalar orqali murojaatlarni tezkor ko'rib chiqish[10] hamda ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni samarali hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan omillar[9] haqidagi ilmiy xulosalar mahalla boshqaruvida inson kapitalini rivojlantirish va aholining iqtisodiy faolligini kuchaytirish bilan uzviy bog'liqdir. Shu bois mazkur manbalar tadqiqot mavzusining iqtisodiy va tashkiliy jihatlarini asoslashda muhim ilmiy manba sifatida xizmat qiladi.

Shuningdek, mahalla va davlat tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mustahkamlanishi investitsiya muhitini yaxshilaydi va tadbirkorlik tashabbuslarini rag'batlantiradi. Kelgusida raqamli platformalarni yanada keng joriy etish orqali mahalla iqtisodiy salohiyatini oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, mahalla fuqarolar yig'inida aholi bilan ishlashni qulaylashtirish iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim omili hisoblanadi. Ushbu jarayon bandlikni ta'minlash, daromadlarni oshirish va mahalliy iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, mahalla instituti tarixan shakllangan va hozirgi kunda ham jamiyatning ijtimoiy hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan tizim hisoblanadi. Uning tarixiy tajribasi va ijtimoiy salohiyati jamiyat taraqqiyoti va barqarorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A., Rahimov B. *Fuqarolik jamiyati va mahalla instituti*.-Toshkent: Fan, 2016.
2. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch*.-Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. — Toshkent: O'zbekiston, 2021.
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-Toshkent, O'zbekiston Respublikasi, 01.05.2023

- 5.** O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mahalla institutini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmon va Qarorlari. — Toshkent 2017 yil.
- 6.** O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent, 2013-yil.
- 7.** Qayumova G. A. Matematika fanini o'qitishda talabalarning mustaqil ishlash kompetentsiyani rivojlantirish //Экономика и социум. – 2024. – №. 11-2 (126). – С. 343-348.
- 8.** Qayumova G. RAQAMLASHTIRILGAN MUHITDA MUSTAQIL ISHLASH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING O'RNI //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B8. – С. 505-508.
- 9.** Qayumova G. RAQAMLI MUHITDA TA'LIM SIFATINI OSHIRUVCHI OMILLAR //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B5. – С. 289-292.
- 10.** Qayumova G. RAQAMLI MUHITDA TA'LIM SIFATINI OSHIRUVCHI OMILLAR //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B5. – С. 289-292.
- 11.** Abdishukurovna Q. B., Abdushukurovna Q. G. QISQARTIRIB AKS ETTIRISH PRINTSIPINI TADBIQLARI //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2026. – Т. 62. – №. 1. – С. 29-35.
- 12.** Rasulov A. Mahalla institutining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni // *Ijtimoiy fanlar jurnali*. — 2020. — №3.
- 13.** To'xtayev M. *Mahalla — ijtimoiy boshqaruvning muhim bo'g'ini*. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.
- 14.** Muhitdinovna X. D. YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO'LLAR //Conferences. – 2025. – T. 1. – №. 3. – С. 70-73.
- 15.** Muhitdinovna X. D. YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK //Conferences. – 2025. – T. 1. – №. 4. – С. 196-201.